

УДК [340; 346; 347.9]

Дорошенко Ліна Миколаївна –

доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри господарського та адміністративного права
Донецького національного університету імені Василя Стуса
<https://orcid.org/0000-0001-9748-6358>

Lina M. Doroshenko –

Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Economic and Administrative Law
Vasyl' Stus Donetsk National University
(21 600-richchia str., Vinnytsia, 21021, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-9748-6358>

Судовий активізм: бути чи не бути...

У статті досліджено історію виникнення поняття «судовий активізм», проаналізовано юридичну риторичку щодо причин застосування судового активізму в сучасній судовій практиці, розглянуто найбільш відомі приклади його використання в практиці Верховного суду США, проаналізовано поняття та ознаки судового активізму, досліджено відмінні характеристики судового активізму та судової стриманості. Аргументовано, що суд має реалізовувати правозастосовну функцію, одночасно розглядаючи право через такі поняття як «справедливість», «свобода», «верховенство права», поряд із такими правовими категоріями як «норма», «закон», «правовий припис». Виокремлено недоліки судового активізму: 1) розпливчастість, неоднозначність цього поняття; 2) ризик недостатньої мотивованості (обґрунтованості) судового рішення зі застосуванням судового активізму, що тягне за собою негативні наслідки як для учасників справи, так і для суду, який прийняв таке рішення; 3) ризик зловживання суддею своїми правами, свавілля судової влади, підміни собою останньою інших гілок влади; 4) допустимість судової нормотворчості; 5) недостатність у частині суддів належної компетенції, знань, світогляду та досвіду для застосування судового активізму; 6) вибірковість суду при застосуванні судового активізму; 7) потенційна можливість суб'єктивізму суду при винесенні рішення; 8) сприятиме непрогнозованості та невизначеності судової практики, що впливатиме на стабільність економічного обороту; 9) небезпека втручання суду у сферу виключної компетенції законодавця всупереч приписам ч. 2 ст.19 Конституції України. Аргументовано, що є вірогідність аналогічних CASE OF UKRAINA, TOV v. UKRAINE рішень ЄСПЛ у разі необґрунтованого та невмотивованого застосування судового активізму та, як наслідок, виплати справедливої сатисфакції державою заявнику. Виснувається, що соціалізація та гуманізація права має бути, проте вона має бути не всупереч закону і не базуватися на уявленнях про справедливість кожного окремого судді.

Ключові слова: судовий активізм, судочинство, ЄСПЛ, суддівський розсуд, застосування норм права, тлумачення закону, аналогія закону, аналогія права, прогалини в праві, правова визначеність, дискреція, компетенція, правозастосовна діяльність.

L.M. Doroshenko Judicial Activism: to Be or Not to Be...

The article examines the history of the concept of "judicial activism", analyzes the legal rhetoric regarding the reasons for the use of judicial activism in modern judicial practice, considers the most famous examples of its use in the case law of the US Supreme Court, analyzes the concept and features of judicial activism, and explores the distinctive characteristics of judicial activism and judicial restraint. It is argued that the court should exercise the law adjudicative function while considering law through such concepts as "justice", "freedom", "rule of law", along with such legal categories as "norm", "law", "legal prescription". The author emphasizes the disadvantages of judicial activism: 1) vagueness and ambiguity of this concept; 2) the risk of insufficient motivation (validity) of a court decision based on judicial activism, which entails negative

consequences for both the parties to the case and the court which made such a decision; 3) the risk of abuse of rights by a judge, arbitrariness of the judiciary, and substitution of other branches of power by the latter 4) admissibility of judicial rulemaking; 5) insufficiency of proper competence, knowledge, worldview and experience of some judges to apply judicial activism; 6) selectivity of the court in applying judicial activism; 7) potential for subjectivity of the court in making a decision; 8) it will contribute to unpredictability and uncertainty of judicial practice, which will affect the stability of economic turnover; 9) the danger of court interference in the sphere of exclusive competence of the legislator contrary to the provisions of Part 2 of Article 19 of the Constitution of Ukraine. It is argued that there is a possibility of similar Case of Ukrkava, TOV v. Ukraine judgments of the ECHR in case of unreasonable and unmotivated use of judicial activism and, as a result, payment of just satisfaction by the State to the applicant. The author concludes that socialization and humanization of law should be carried out, but it should not be contrary to the law and should not be based on the ideas of justice of each individual judge.

Keywords: *judicial activism, judicial proceedings, ECHR, enforcement of law, judicial discretion, interpretation of the law, analogy of law, gaps in law, legal certainty, discretion, competence, law enforcement.*

Постановка проблеми. Останні декілька років в правовій площині з'являються все нові і нові поняття, категорії, явища. Деякі з них приходять з інших правових правопорядків, деякі є «добре забутим старим», яке подається як новела для вирішення правових проблем, дещо таке, що є унікальним знанням і стане інструментом, який призначений усунути недосконалість, що мала місце в законодавчій та правозастосовній діяльності протягом всього існування правопорядку на теренах українських земель. Приміром, все модернізується, трансформуються моделі правової поведінки, змінюється сучасна юридична мова, проте тенденцією у новітній національній судовій практиці стало запровадження архаїчної термінології з часів римського права або оперування понятійно-категоріальним апаратом іншомовного походження, що, на погляд автора, є однією з форм прояву судового активізму. Рішення судів навантажуються термінологією, якої немає в законодавстві, яка використовується лише в доктрині (причому не в сучасній правовій доктрині), і, не дивлячись на заклики представників суддівського корпусу писати рішення просто, в них з'являються терміни та категорії, яких переважна частина юристів просто не знає, і такі рішення треба читати «зі словником». Автором статті проведений моніторинг, який, безумовно, не претендує на істину в останній інстанції, проте є доволі красномовним, сутність якого полягала в наступному: з декількома судьями вищих інстанцій, які вийшли в відставку, вирішила обговорити проблематику парцелярного

правонаступництва, про яке йдеться в постанові ВП ВС від 15.11.2023 р.(судова справа №918/119/21) [1]. Кожен з них перепитав - що я маю на увазі?, зазначивши, що традиційно правонаступництво поділяють на два види – універсальне та сингулярне (а це висококваліфіковані юристи з багаторічним суддівським досвідом!). Отже, проблема вбачається в надзвичайно широкому розсуді суду, в незрозумілості, неочевидності судової практики, необґрунтованості необхідності запровадження нових правових понять та моделей поведінки, ризиках можливої «гнучкості» судової практики в залежності від обставин, неосязності меж розсуду суду, що породжує непрогнозованість такої практики, її несистемність, відсутність єдності у судових підходах, наслідком чого стають рішення ЄСПЛ, якими не підтримуються прояви такої «ініціативності» вітчизняних суддів, що відображається і на ефективності захисту прав учасників правовідносин, і на бюджеті країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблем судового активізму торкалися як вчені, так і практики: О. Кібенко, В. Крат, В. Лемак, А. Шлезінгер, О. Щербанюк тощо. Більшість існуючих досліджень спрямована на аналіз генези цього явища та його проявів на практиці. На сьогодні українська правова доктрина не містить достатнього наукового доробку з цієї проблематики.

Невирішені раніше проблеми. Як в доктрині, так і на практиці не існує єдиного сталого формулювання цього поняття, як і не існує однозначного ставлення до нього. Частина

правників вважає судовий активізм невід'ємною функцією судів, інша – критикує суддівський корпус за перебирання на себе функцій законодавчої та/або виконавчої влади, називає його формою правового нігілізму. Відповіді потребують питання допустимості за допомогою судового активізму здійснювати або змінювати правове регулювання тих чи інших суспільних відносин з метою захисту порушених прав, оскільки надскладним завданням в цьому процесі є дотримання балансу між судовим активізмом та судовою стриманістю, визначення меж дозволеного та забороненого.

Наголосимо, що судовий активізм сформувався в країнах загального права, де суди, зазвичай, наділені ширшим колом повноважень через ухвалення судових прецедентів, аніж у країнах континентальної системи права, для яких характерним є позитивістський підхід до судового рішення. Все зазначене вище робить це дослідження нагальним та актуальним, а питання, які підіймаються у статті, такими, що потребують належного та сучасного наукового аналізу.

Метою статті є з'ясування доцільності та потенційних ризиків застосування судового активізму в правозастосовній діяльності національних судів.

Виклад основного матеріалу. Судовий активізм ще не надто глибоко увійшов в вітчизняну судову практику, проте його застосування посилюється. Термін «судовий активізм» уособлює у собі цілу доктрину відправлення правосуддя, що прийшла в міжнародні та європейські суди з США. Остання докорінно відрізняється від традиційного сприйняття судді, яке було сформульовано ще Монтеस्क'є (на думку французького правника, суддя має виступати лише як «вуста» закону, говорити від імені закону, застосовуючи його під час вирішення конкретних спорів). На відміну від цієї позиції доктрина судового активізму виходить, зокрема, з ролі суддів, які мають втручатися тоді, коли представницька влада (навіть законно обрана народом) або не діє, коли це необхідно, або ухвалює закони, що порушують основоположні конституційні цінності [2].

Поняття активізму існувало давно (це «продукт» правової сім'ї загального права, де суддя при тлумаченні закону створював норми

права), але широко вживаним стало після використання його в 1947 році американським істориком Артуром Шлезінгером у статті «Верховний Суд: 1947», яка була надрукована в журналі «Fortune», що був на той час своєрідним майданчиком для правових дискусій [3]. В зазначеній роботі хоча й було започатковано застосування цього терміну, проте повного розуміння, чим же за своєю сутністю є судовий активізм, вона не надавала. Це стало предметом міркувань в науковому середовищі. Так, у статті Роджера Крейга Гріна «Інтелектуальна історія судового активізму» (2008 рік) стверджувалось, що цей термін ніколи не був адекватно визначений – ні А. Шлезінгером, ні будь-яким іншим вченим після цього. Автор вказаної роботи критично поставився до використання цього терміну А. Шлезінгером: «Оригінальний вступ Шлезінгера до судового активізму був подвійно заплутаним: він не тільки не пояснив, що вважається активізмом, але й відмовився сказати, чи є активізм хорошим чи поганим» [2].

Представляє інтерес для дослідження позиція У. Маршалла, який зробив спробу виділити *ознаки активізму*, котрі в свою чергу можна вважати одночасно й аргументами проти цього явища, а саме: 1) контрмажоритарність, коли суди скасовують рішення, ухвалені обраними народом представниками; 2) відмова судів суворо дотримуватися формулювань законів або намірів законодавця; 3) відмова судів слідувати усталеним прецедентам; 4) відмова судів слідувати встановленим межах своєї юрисдикції; 5) створення нових доктрин і прав; 6) використання судової влади для встановлення нових зобов'язань для інших гілок; 7) використання судової влади для просування своїх інтересів [4].

Щодо вітчизняних науковців та практиків, то використання поняття «судовий активізм» та визначення його суті набирає обертів. Так, А. Ватманюк кваліфікував судовий активізм як термін, який використовується для оцінки судових інституцій та суддів у сучасних демократіях. Останній має різні позначення, як-то: модель або програма судового рішення, ставлення або поведінка суддів або навіть тенденція судових рішень разом [5, с. 90]. Л. Байрачна розглядає судову активність як ухвалу, винесену суддею, яка не враховує правові прецеденти чи попередні тлумачення

Конституції на користь захисту особистих прав або забезпечення більш широкого політичного порядку денного [6, с. 15].

В. Крат у доповіді «Законодавча і судова правотворчість: чи є підстави для конфлікту?» визначив судовий активізм як один із проявів судового розсуду. Під останнім суддя розуміє судову дискрецію як вид правозастосовної діяльності, який передбачає повноваження суду (права та обов'язки), надані йому державою, обирати між альтернативами, кожна з яких є законною, та інтелектуально-вольову владну діяльність суду з вирішення у визначених законом випадках спірних правових питань, виходячи із цілей та принципів права, загальних засад судочинства, конкретних обставин справи, з метою ухвалення справедливого, обґрунтованого та законного рішення [7].

Р. Сидорович в контексті тенденцій до можливості застосування судового активізму визначає дві причини можливості цього:

1) саме на судову владу, з поміж усіх трьох гілок влади, покладено функцію захисту порушених прав та утвердження у такий спосіб верховенства права. Правник аргументує, що а) верховенство права жодним чином не заперечує принципу законності, до того ж цей принцип є складовою верховенства права. Крім того, феномен верховенства права як центрального принципу у здійсненні правосуддя саме у його багатоскладовості (змістовно включає у себе інші принципи права) і в той же час, – узгодженості у призначенні – захисті прав особи, розумному оперативному коригуванні неточності закону. Звичайно, що шанси на те, що право особи дійсно буде захищеним, при наявності такого компонентного інструментарію, зростають в рази. У той же час він акцентує увагу на можливих ризиках, а саме на тому, що принципи права є категоріями, що відображають глибоко сутнісні закономірності розвитку суспільних відносин, тому уміле застосування таких у практичній площині вимагає неабиякої фахової підготовки, кваліфікації, глибинних знань, відповідної правосвідомості. Принципи права, на відміну від норм, не володіють наперед визначеною ієрархічністю, відповідно на суддю покладається надважке завдання обґрунтувати, чому саме цей чи інший принцип права має бути застосований у конкретному рішенні, і чому саме цей принцип у

конкретній справі превалює над іншим. Правник зазначає, що саме сприйняття верховенства права як фундаментального принципу надає можливості для судді активно послуговуватися таким ефективним механізмом для відновлення порушеного права, винесення справедливого рішення; б) закони з різних причин можуть бути недосконалими. Р. Сидорович розмірковує, що законодавець завжди оглядається у своїх рішеннях на електоральні настрої, а, окрім того, змушений шукати політичні компроміси, що часто негативно впливає на якість фінального тексту закону. До того ж жоден, навіть найкращий закон, не здатен дати відповіді на усі питання, які постають у житті, тому нерідко це стає серйозним викликом для судді. Відтак саме використання принципів права для судового активізму надає правове підґрунтя для тлумачення норм права, впорядковує норми щодо яких є прогалини, допомагає віднаходити відповіді на питання застосування права за аналогією. Дослідник висловлює задоволення, що українські суди відмовляються від правового пуризму і це зводить позитивізм в Україні нанівець;

2) саме судова влада у демократичних системах виконує функцію запобіжника, який розриває ланцюг хибних правовідносин не тільки у приватній, а й у публічній сфері. І цьому є логічне пояснення (за ідеальних умов) – судовій гілці влади іманентно притаманна незалежність, безсторонність та незаполітизованість. Тому, на думку Р. Сидоровича, в публічній сфері значення судового активізму важко переоцінити. Активна позиція незалежного судді, що опирається на принцип верховенства права, є гарантією справедливості навіть тоді, коли цього не забезпечує закон. Суд не повинен суд пасивно спостерігати за діями законодавчої або виконавчої влади, якщо такими діями (або бездіяльністю) порушуються чийсь права або інтереси [8].

Не дивлячись на таке «захоплення» судовим активізмом, історія знала різні його приклади – з діаметрально протилежними та іноді навіть карколомними наслідками. В юридичній літературі з цієї тематики наводяться приклади судового активізму, найбільш одіозними серед яких є справа *Brown v. Board of Education* та справа *Dred Scott v. Sandford*. Причому перша справа – це приклад

застосування судового активізму на захист людських цінностей, а друга – демонструє можливість максимально негативних глобальних наслідків при використанні цієї доктрини. Так, найпопулярніший приклад судового активізму втілений у справі *Brown v. Board of Education* (1954). Суддя Уоррен в цій справі висловив думку більшості про те, що сегреговані школи порушують положення про рівний захист чотирнадцятої поправки до Конституції США, яка гарантує рівність громадян США [9]. Постанова фактично усунула сегрегацію, визнавши, що поділ студентів за расою створив нерівне за своєю суттю навчальне середовище та назавжди змінила життя американців. Наступним найвідомішим прикладом судового активізму є справа *Dred Scott v. Sandford*. Позивач, Дред Скотт, народився в рабстві у штаті Вірджинія. Потім переїхав з господарями в інший штат (Іллінойс), в якому рабство було заборонено на федеральному рівні. Він подав позов до суду до свого рабоволодільця, вимагаючи свободи. Скотт обґрунтував свої вимоги тим, що він провів 10 років в штатах, що виступають проти рабства, а перебування на вільних від рабства територіях автоматично робить його вільним. На той момент вже існували подібні прецеденти (*Somerset v. Stewart*, *Winny v. Whitesides* та *Rachel v. Walker*). Справа дійшла до вищої інстанції і стала однією з найбільш відомих справ Верховного суду Сполучених Штатів Америки, рішенням за якою було узаконено безправне становище афроамериканців. Суддя в цій справі - Роджер Тейні - *вийшов за рамки конкретного питання* свободи Скотта та виніс широке і важливе рішення про статус чорношкірих: як вільних, так і рабів. В рішенні суду зазначалося, що Конституція США визнає рабів власністю і зобов'язує федеральний уряд захищати її; чорношкірі не можуть бути громадянами і Конгрес не має повноважень обмежувати поширення рабства. Дред Скотт, раб, який проживав у кількох вільних штатах, повинен був залишитися рабом, але завдяки широті суддівського розсуду це вже стосувалось не тільки його, але і всіх чорношкірих [10]. Застосування судового активізму демонструє тут колоризм, расизм та дискримінацію за расовою ознакою. Це одіозне рішення Верховного суду США, яким було скасовано законодавчий акт,

який забороняв рабство, та постановлено, що навіть вільні нащадки чорних рабів не є громадянами, і до сих пір вважається найгіршим зразком судового активізму.

Щодо національної судової практики, то судді по-різному ставляться до можливості застосування судового активізму.

Судова активність має місце в окремих думках суддів КСУ, у яких судді критикують підхід до судової пасивності. До прикладу, суддя КСУ В. Лемак у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підп. 17 п. 10 постанови КМУ «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22 липня 2020 року №641 висловив окрему думку, в якій зазначив про не виправдану судову стриманість та незастосування судового активізму в рішенні КСУ, що у результаті призвело до неможливості відновлення порушених прав, та обґрунтував доцільність його застосування в конкретній справі тим, що судовий активізм як феномен може вести Суд до хибних рішень, якщо це не виправдано серйозними аргументами та не стосується сфери захисту прав людини. Зазвичай він проявляється, наприклад, у таких формах: 1) вирішення справи безпосередньо на підставі виявленого розуміння Судом принципів Конституції України; 2) еволюційного розвитку Конституції України в світлі сьогодення, зокрема виведення «нових прав людини»; 3) покладення на державу нового позитивного обов'язку, яке тягло би значні фінансові збитки; 4) відступу від попередніх юридичних позицій Суду; 5) ухвалення рішення за відсутності чітких правових стандартів судового розгляду, тобто всупереч класичному змісту доктрини «політичного питання». Суддя зазначає, що в цій справі КСУ «застосував протилежний підхід, виявивши у цій справі так звану «судову стриманість», що є явно недоречним». В. Лемак вважає, що суд має проявляти «стриманість» у справах іншого роду: 1) там, де йдеться про доктрину «політичного питання», зокрема: а) оцінка розсуду в ухваленні рішень політичних гілок влади (парламенту й уряду) в межах їх конституційних повноважень (прогнозні міркування, зовнішні відносини,

соціальна та економічна політика); б) відсутність правових стандартів вирішення спору; в) інше вирішення спору в спосіб, який проявляє явну неповагу до політичних гілок влади та загалом принципу поділу влади; 2) справи, які призводять до оцінки персонального (кадрового) аспекту в певному питанні [11]. Суддя зазначає, що «судове вирішення питання по суті означало би м'яке застосування Судом доктрини «судового активізму», яке в цьому випадку є виправданим передусім з мотивів гострої потреби захисту прав людини» [11].

Суддя КГС у складі ВС О. Кібенко виділяє такі різновиди судового активізму: 1) створення судом нової норми (особисті міркування та висновки суддів – майже не існує в чистому вигляді); 2) застосування способів тлумачення норми, які істотно змінюють її зміст чи звужують, розширюють дію; 3) тлумачення існуючої норми всупереч її буквальному змісту; 4) застосування аналогії закону, права; 5) застосування доктрин, принципів, концепцій; 6) застосування іноземного права за аналогією. Суддя зазначила, що існують різні підходи до доктрини судового активізму, а саме: 1) ухвалення законного, але несправедливого рішення; 2) підхід за якого треба зрозуміти, які саме обставини викликали «відхилення» від справедливого рішення, та спробувати створити нову норму, яка б відображала особливості справи [12].

Деякі приклади підходів до використання судового активізму в національній судовій практиці навів суддя КЦС у складі ВС В. Крат. Перший його приклад - постанова ВП ВС від 4 червня 2019 року у справі №916/3156/17, в якій зроблено висновок, що пред'явлення негаційного позову (*прим. автора статті* – з неочевидних причин використовується не традиційна конструкція «позов про визнання правочину недійсним», а «негаційний позов»), не допускається. «Законодавство оперувало поняттям нікчемного правочину. ВП ВС зробила висновок, що визнання нікчемного правочину недійсним є неналежним способом захисту. Натомість за наявності спору необхідно застосовувати наслідки нікчемного правочину. І законодавець врахував такий підхід під час внесення змін до ст. 809-1 ЦК України «Наслідки визнання договору лізингу недійсним»» [13]. Суддя-доповідач

наголосив на позитивності цього варіанту взаємодії. Ще для ілюстрації судового активізму доповідач навів постанову КЦС ВС від 15 березня 2023 року у справі №127/5920/22, в якій зроблено висновок, що використання електросамоката чи іншого подібного засобу (моноколеса, сегвея тощо) для переміщення особи як учасника дорожнього руху є джерелом підвищеної небезпеки в розумінні ст. 1187 ЦК України, якщо в конкретному випадку такий засіб приводився в рух за допомогою встановленого на ньому електричного двигуна. В. Крат переконує, що «відкритість переліку джерел підвищеної небезпеки дозволяє здійснювати прояв судового активізму, зважаючи на сучасні потреби». Резюмуючи, суддя зазначив, що «головне, що дає змогу проявляти судовий активізм, – принципи приватного права. Саме за допомогою принципів у численних ситуаціях можливо вирішувати ті чи інші конкретні проблеми, які виникають у цивільному обороті». Як приклад він навів практику касаційного суду щодо фраздаторних правочинів. «Ця практика розвивається, а конструкція застосовується для різних, інколи екстраординарних, ситуацій. Наприклад, у постанові від 18 грудня 2020 року у справі № 569/6427/16-ц КЦС ВС указав на можливість визнавати недійсним як фраздаторний правочин, який вже рішенням суду визнано дійсним. У постанові ВП ВС від 8 червня 2022 року у справі №2-591/11 зроблено висновки про те, що оспорювати фраздаторний правочин можуть виконавці. Це також прояв судового активізму. До того ж досить суттєвий, оскільки спрямований на те, щоб забезпечити виконання судового рішення», – сказав В. Крат [13].

У постанові від 31 липня 2023 року у справі №61/3122/19 Об'єднана палата КЦС ВС застосувала *аналогію закону*, а її застосування також, на думку В. Крата, є проявом судового активізму. Суд констатував, що в СК України є прогалина й немає регулятора, який визначав би правило поведінки учасників сімейних відносин для випадку, коли чоловік, який записаний батьком після його смерті, помер до народження дитини і не знав або не міг знати про вагітність жінки, з якою перебував у шлюбі. Подібною нормою є ч. 3 ст. 137 СК України, яка підлягає застосуванню на підставі аналогії закону. Тож спадкоємці чоловіка, який записаний після своєї

смерті батьком дитини, можуть оспорювати його батьківство, якщо він не знав або не міг знати про вагітність жінки [13].

Цікаво, що В. Крат називає проявом судового активізму аналогію закону, але застосовувати її чи ні і в якому випадку застосовувати це також в національній судовій практиці має місце на розсуд суду. Прикладом того, коли логічним було застосування аналогії закону, а суд застосував інший прийом (назвемо його умовно “метод виключення”), є одне з одіозних рішень, яке свого часу викликало широкий резонанс серед юридичної спільноти, викладене у постанові ВП ВС від 29 червня 2021 року у справі № 916/2813/18 [14]. Справа стосувалася визнання недійсним договору дарування частки у статутному капіталі приватного підприємства (далі – ПП). Дійсно, правове регулювання правового статусу ПП є фрагментарним, проте суд за аналогією закону міг би застосувати положення Закону про ТОВ та ТДВ, проте ВС вирішив фактично зайнятися «закономотворчістю». Як вбачається з матеріалів справи, тут мали місце не тільки сімейні, цивільні відносини, а і корпоративні. Справа розглядалася КГС у складі ВС та була передана на розгляд ВП ВС, оскільки містила виключні правові проблеми, серед яких в контексті цього дослідження нас цікавить визначення правової природи ПП та його співвідношення з ТОВ. І тут суд застосував нетривіальний прийом в питанні – яким чином визначитися з правовою природою ПП. Він пішов від зворотного, від загального до приватного, користуючись методом виключення. ВП ВС зазначає, що за ознакою наявності чи відсутності учасників юридичні особи поділяються на товариства та установи, у зв'язку із чим ПП є товариством, оскільки воно має хоча б одного учасника. Далі (вже за зрозумілою логікою) суд посилається на ч. 1 ст. 84 ЦК України і зазначає, що товариства залежно від мети поділяються на підприємницькі товариства, які можуть бути створені лише як господарські товариства або виробничі кооперативи чи сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об'єднання. Оскільки у ПП мета аналогічна меті цих суб'єктів, то воно є підприємницьким товариством. Залишилось визначитися до якої з цих форм віднести ПП. Воно не випускає акції, а тому воно не може бути акціонерним

товариством. За загальним правилом учасники (засновники) не несуть відповідальності за зобов'язаннями ПП (якщо інше не встановлено статутом), тобто це не повне або командитне товариство, не ТДВ. Коло звучується і суд приходить до висновку, що це або ТОВ, або кооператив. Але кваліфікуючою ознакою кооперативу є те, що один член кооперативу має лише один голос у вищому органі з можливістю мати у певних випадках додаткову кількість голосів, а оскільки статутом ПП не встановлено, що один член (засновник, учасник) має один голос у вищому органі, зокрема, з можливістю мати додаткову кількість голосів, то ПП не є кооперативом. В зв'язку з вищезазначеним ВП ВС приходить до концептуального висновку, що ПП є товариством з обмеженою відповідальністю, але хоча б уточнює, що це тільки у цій справі. Незрозуміло ані прийом суду відносно логіки «це не те і не те, тому це - ТОВ», незрозуміло чому інші приватні підприємства – це ПП, а це ПП «Ніка- 2» - це ТОВ? Вбачається, що дуже сумнівно, навіть трохи абсурдно виглядає обґрунтування, що саме це ПП є ТОВ (цитата: «ВП ВС дійшла висновку, що ПП "Ніка-2" у цій справі є товариством з обмеженою відповідальністю»). Таке рішення – це результат політики створення прецеденту у всіх сферах життєдіяльності та його також можна вважати проявом судового активізму. Вбачається, що якби б суд застосував тут аналогію закону це було б цілком логічним, оскільки до ПП з одним учасником ВС неодноразово застосував за аналогією закону положення стосовно питань майна ТОВ. Ця ж правова позиція не усуває існуючої невизначеності у правовому регулюванні правового статусу ПП, для чого КГС у складі ВС власне і звертався до ВП ВС. Такі рішення є не зрозумілими навіть для правників, не кажучи про пересічних суб'єктів господарської діяльності, що, звичайно, не сприяє прогнозованості судової практики [15, с. 46-47], втім, як неодноразово визначав ЄСПЛ, судові рішення повинні бути розумно передбачуваними.

Питання залишається відкритим – коли ж суд має застосувати аналогію закону при об'єктивній можливості це зробити (якщо дотримуватись позиції В. Крата, що аналогія закону – це судовий активізм, хоча з цим важко погодитись, її суди застосовували завжди,

положення щодо аналогії закріплені в законодавстві, проте так її не поіменовували), а коли може вдаватися до інших форм судового активізму? Складно при такій потенційно можливій варіативності поведінки суду говорити про правову визначеність, єдність та сталість судової практики.

Ще можна навести не менш цікавий, на погляд автора, приклад судового активізму, хоча суд в своїй постанові не вживає цей термін. В постанові ВП ВС від 29 червня 2021 року по судовій справі №916/964/19 зазначено, що *«запис про припинення юридичної особи не є беззастережним доказом того, що юридична особа дійсно припинилася та більше не існує»*. До такого висновку пришла ВП ВС у справі за позовом власника квартири до ОСББ про визнання недійсним і скасування рішення зборів співвласників будинку та скасування державної реєстрації ОСББ. У постанові виснується, що *«якщо процедуру ліквідації не було здійснено належним чином, внесення до реєстру запису про припинення цієї юридичної особи не тягне її припинення. Скасування державної реєстрації ОСББ за рішенням суду не є тотожною самій ліквідації юридичної особи, яка відбувається в порядку, передбаченому п. 2 ч. 1 ст. 110 ЦК України, і не призводить до припинення ОСББ з огляду на вимоги ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», якою визначається порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій»*. Як зазначає ВП ВС, *«внесення до реєстру запису про припинення цієї юридичної особи не тягне її припинення»* (п. 7.22 постанови). ВП ВС тут відступила від правового висновку, викладеного в постановках ВП ВС у справах № 916/782/17 та № 904/2796/17, про наявність підстав для задоволення позову, у тому числі щодо вимог про скасування державної реєстрації ОСББ, адже скасування державної реєстрації ОСББ за рішенням суду не може бути самою ліквідацією юридичної особи. Вона дійшла висновку, що у випадку звернення особи з позовною вимогою про скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) провадження у справі за такими вимогами необхідно закривати за відсутності юридичного спору, оскільки *належним способом захисту в цьому разі є позов про ліквідацію юридичної*

особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути; скасування державної реєстрації створеної юридичної особи (ОСББ), яка існує тривалий час і за період свого існування набула відповідних прав і обов'язків, не призведе до поновлення прав і законних інтересів співвласника ОСББ, який звертається з таким позовом, а свідчить про втручання суду в діяльність ОСББ та порушення інтересів інших його співвласників, що є недопустимим (п. 7.25 постанови). Загальновідомо, що для всіх юридичних осіб важливими питаннями є питання остаточного припинення, визначення моменту, з якого припиняється їх правосуб'єктність і вони перестають бути суб'єктами права. Усталеною в доктрині права, яка знайшла відображення і в законодавстві, є позиція, що юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до ЄДР запису про проведення державної реєстрації її припинення. Проте в цій постанові ВП ВС зробила нестандартний крок у напрямку формування судової практики щодо припинення юридичної особи, яка не сприяє сталості правозастосування та захисту прав учасників ринку. Тобто внесення відповідного запису в ЄДР, з моменту чого припиняється правосуб'єктність юридичної особи і вона сама як суб'єкт права, виявляється, не є *«беззастережним доказом»* такого припинення [16].

Вбачається, що вживання судом оціночних нечітких категорій, застосування судового активізму, який «ламає» доктринальні підходи та протирічить положенням законодавства, не сприяє ані сталості судової практики, ані захисту приватних інтересів контрагентів, які незрозуміло яким чином повинні ситуативно та інтуїтивно вирішувати в кожному конкретному випадку - наявність запису в реєстрі означає факт припинення юридичної особи або, як зазначає ВП ВС в іншій постанові, *«внесення до ЄДР запису про припинення цієї юридичної особи не є актом, з яким пов'язується її припинення та припинення права власності на її майно, а є лише записом, який не тягне за собою наслідків»* [17].

Наявність спростовуваних презумпцій, судовий активізм сприяють руйнації уявлень про традиційні і усталені категорії у доктрині права. За аналогією можна дійти до абсурду і стверджувати, що свідоцтво про смерть не є

беззастережним доказом того, що фізична особа дійсно померла або оголошена померлою. Або навпаки від зворотного можна починати міркувати, що наявність запису про реєстрацію юридичної особи не є беззастережним доказом того, що юридична особа дійсно створена і існує. Вбачається, що відповідність закону державної реєстрації може бути оскаржена в установленому порядку, а не шляхом зміни судової практики в цілому.

Ще чергова спростована презумпція стосується також державної реєстрації, але вже в контексті державної реєстрації речових прав на майно. Новелою для юристів стало введення в юридичний понятійно-категоріальний апарат поняття «книжкове володіння» (наявність у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про право іпотеки чи іншого речового права створює презумпцію належності права особі, яка ним володіє внаслідок державної реєстрації (Buchbesitz (нім.) - книжкове володіння) [18]). Зокрема, ВП ВС в своїй постанові від 26.01.2021 № 522/1528/15-ц зробила висновок про те, що «відомості державного реєстру прав на нерухомість презюмуються правильними, доки не доведено протилежне, тобто *державна реєстрація права за певною особою не є безспірним підтвердженням наявності в цієї особи права*, але створює спростовувану презумпцію права такої особи (п. 6.30 постанови ВП від 02 липня 2019 року у справі №48/340, п. 4.17 від 12 березня 2019 року у справі N911/3594/17)» [18]. В п. 68 цієї постанови ВП ВС, обґрунтовуючи свої висновки, суд зазначає, що «правові висновки суду, у тому числі касаційної інстанції, формулюються виходячи з конкретних обставин справи. Тобто, на відміну від повноважень законодавчої гілки влади, до повноважень суду не належить формулювання абстрактних правил поведінки для всіх життєвих ситуацій, які підпадають під дію певних норм права» [18]. Л. Рогач з вищезазначеної проблематики виснуває, що за практикою Верховного Суду специфіка книжкового володіння полягає, серед іншого, в тому, що нерухомістю можуть безпосередньо володіти одночасно кілька осіб, але щодо різних речових прав [19, с. 185]. З приводу «книжкового володіння» зазначимо, що це теж приклад введення «нового» понятійного-категоріального апарату, оскільки традиційно володіння

іменується законним (титульним) та незаконним, добросовісним та недобросовісним. «Книжкове володіння» не закріплене на законодавчому рівні, наслідком чого стане виникнення питань захисту прав власника майна. Законодавець в цій сфері постійно робить кроки саме з метою захисту добросовісного набувача, наприклад, декілька днів тому - 13 березня 2025 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 12089 «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача», в якому закріпила механізми, що сприятимуть вдосконаленню правозастосування у правовідносинах щодо витребування майна у добросовісного набувача шляхом чіткого розмежування віндикаційного та негаторного позовів та можливості їх заявлення, а також вирішити питання компенсації добросовісному набувачеві. Цей законопроект необхідний для захисту добросовісного набувача права власності, зокрема українського бізнесу в цілому, в той час як «книжкове володіння» сприяє оперативному вирішенню захисту прав окремого «книжкового володільця». Отже, поняття «книжкове володіння» не має правової визначеності, не дослідженою є навіть його етимологія, його застосування розраховане на захист інтересів окремих осіб і не містить загальних механізмів для всіх власників та добросовісних набувачів, тобто цю категорію це треба розробити, вона потребує доопрацювання в контексті чіткого визначення на рівні закону про яке володіння йдеться - про право володіння як правомочність власника чи про право володіння чужим майном як вид речових прав на чуже майно.

Проявом судового активізму є і застосування останнім часом судами принципу «*juca novit curia*» («суд знає закони»). Правову позицію про необхідність застосування цього принципу сформувала ВП ВС ще у 2019 році (п. 84 постанови ВП ВС від 4 грудня 2019 року у справі № 917/1739/17). Принцип «суд знає закони» зобов'язує суд вирішити спір, застосувавши правильні норми, а не ті, на які послалася сторона. Сутність цього принципу полягає в тому, що з'ясувавши, що сторона чи інший учасник процесу, обґрунтовуючи свої вимоги, послались на неналежні норми права, суд самостійно кваліфікує спірні відносини та

приймає рішення на основі правильних норм матеріального і процесуального права, тобто застосовує положення, які дійсно регулюють відповідні правовідносини. Щодо «перекваліфікації судом позову» («суд фактично ухвалив рішення за позовом, який не був поданий заявником»), то відомим з цього приводу є справа «Гусєв проти України» (скарга № 25531/12 [20]), яку розглянув ЄСПЛ та констатував порушення права на справедливий суд через зміну судом «правової кваліфікації позову», що призвело до відмови в його задоволенні. Проте суди не обмежились лише такою перекваліфікацією в межах одного способу захисту і, застосовуючи принцип «*«jura novit curia»*», змінюють спосіб захисту порушеного права, мотивуючи це тим, що треба мати неабиякий досвід, щоб обрати правильний спосіб захисту, який не завжди є у позивачів (правовими позиціями, які стосувалися цього, є правові позиції ВС щодо віндікаційного та негаторного позовів, зокрема, постанова ВП ВС від 03.04.2019 у справі №924/1220/17, постанова ВС від 30.07.2019 у справі №926/3881/17 тощо). При цьому, як зазначає Л. Білецька, «полегшується завдання позивача, він буде обезпечений від лабіринтів суддівських теоретичних роздумів та окремих думок, якщо навіть він помиляється у виборі свого способу захисту, суду ніщо не заважатиме обрати той спосіб захисту, який належить, на підставі відповідного судового прецеденту» [21]. Проте, вбачається, що якщо така практика пошириться і інші відносини, це несе певні загрози, оскільки беззастережне застосування належного способу захисту за принципом «суд знає закони» несе ризик порушення іншого принципу - рівності сторін, крім того, суд також може помилятися та невірно застосувати спосіб захисту, відсутньою за такого підходу є змагальність сторін, в той час як має місце певна вибірковість у випадку застосування доктрини судового активізму.

Прибічники судового активізму стоять на позиції, що він викликаний не бажанням суду «захопити законодавчу владу», втрутитися в політичну сферу, а неналежною якістю закону, який правники тлумачать по-різному, або прогалинами у законодавчому регулюванні, які суд змушений закривати шляхом тлумачення закону, а по суті створенням нових правових норм, що є необхідним для вирішення спору [12].

Не забарилась реакція ЄСПЛ з приводу такого широкого розуміння меж судового активізму вітчизняним суддівським корпусом. Так, 6 лютого 2025 року з'явилося одне з найцікавіших рішень ЄСПЛ з цього приводу, яке визначило, що *«всякій судовий розсуд не є безмежним і абсолютним»*. ЄСПЛ сформулював в цьому рішенні підходи для визначення підстав та меж судового активізму. В пп.44 рішення суд зазначає, що одним із фундаментальних аспектів верховенства права є *«принцип правової визначеності»*, який, серед іншого, гарантує певну стабільність у правових ситуаціях і сприяє довірі суспільства до судів. З іншого боку, існування суперечливих судових рішень може створити стан правової невизначеності, що може знизити довіру громадськості до судової системи, тоді як така довіра, безумовно, є одним з найважливіших компонентів правової держави (рішення у справі «Нейдет Шахін і Періхан Шахін проти Туреччини» (Nejdet Şahin and Perihan Şahin v. Turkey), №13279/05, §57 від 20 жовтня 2011 року). Крім того, суперечило б принципу правової визначеності якби національні суди могли приймати рішення всупереч закону і таким чином **непередбачувано** тлумачити положення національного законодавства, ґрунтуючись на абстрактному твердженні поза **будь-яким розумним суддівським розсудом** (див. рішення у справах «Анджелкович проти Сербії» (Anđelković v. Serbia), №1401/08, п. 27 від 9 квітня 2013 року та «Панталон проти Хорватії» (Pantalon v. Croatia), №2953/14, п. 52 від 19 листопада 2020 року). Пункт 45 рішення визначає, що вимоги **правової визначеності** та захисту законної довіри суспільства не надають набутого права на узгодженість судової практики. Щодо положень матеріалів конкретної справи (постанова ВП ВС № 916/3006/17 від 02.07.2019 року [22]), в якій суд застосував судовий активізм, то суд зазначає, що Підприємство-заявник незадоволене тим, що ВП ВС надала нове тлумачення абз. 1 ч. 1 ст. 88 Закону про нотаріат щодо різних строків для фізичних та юридичних осіб. ВП ВС вирішила, що строки повинні бути однаковими, хоча ст. 88 була чіткою і недвозначною в цьому відношенні: якщо обидві сторони провадження були юридичними особами, строк становив 1 рік, тоді як у всіх інших випадках строк становив 3 роки. Суд зазначає, що абз. 1 ч. 1 ст. 88 Закону про

нотаріат не залишає місця для тлумачення тривалості строку, про який йдеться, з огляду на те, що і компанія-заявник, і Банк були юридичними особами. Цей висновок був також підтверджений КСУ, який визнав абз. 1 ч. 1 ст. 88 Закону про нотаріат конституційним і таким, що не підлягає тлумаченню. Крім того, сторони не стверджували, що до ухвалення рішення ВП ВС від 2 липня 2019 року існували різні тлумачення цього положення. За цих обставин, з огляду на чіткий текст закону, оскаржувана зміна тлумачення *більше нагадувала внесення змін до закону*, ніж акт врегулювання розбіжностей у судовій практиці. Беручи до уваги розподіл компетенції між парламентом і судовою владою та між різними судовими органами, встановлений українським законодавством, Суд не може підтримати ідею про те, що відмова вищого судового органу загальної юрисдикції України застосовувати закон, який КСУ визнав однозначним і таким, що не підлягає тлумаченню, була *законним засобом спонукання законодавця* внести до нього зміни (п. 47)... Суть мотивів свого рішення, наведених ВП ВС, полягала у бажанні застосування єдиного підходу. ВП ВС **не згадала про жодні серйозні негативні наслідки**, що матеріалізувалися (незважаючи на існування різних строків протягом більш ніж двох десятиліть), щоб **виправдати таку радикальну зміну тлумачення**, як оскаржувана. Позиція суду не була одностайною або такою, що підтримана переважною більшістю вчених-юристів. ВС також не розглянув **вплив свого нового тлумачення на вже існуючі ситуації і, отже, на правову визначеність**. У справі ВП ВС **повному витлумачила** чіткий і недвозначний однорічний строк, встановлений парламентом для нотаріального посвідчення індосаменту, і зробила це *без будь-яких переконливих підстав та без урахування наслідків* такої зміни тлумачення для правової визначеності. ЕСПЛ дійшов висновку, що нове тлумачення недвозначних положень ст. 88 Закону про нотаріат зробило результат провадження **непередбачуваним і суперечило принципу правової визначеності** (п. 49) [23].

Отже, фактично ВП ВС змінила нормативне регулювання умов вчинення нотаріусом виконавчих написів, встановлене законом, у частині визначення строків у межах

яких вчиняється така нотаріальна дія, а саме диференціацію цих строків залежно від суб'єктного складу учасників правовідносин (неприпустимість чого підтвердив ЕСПЛ), застосувавши положення ч. 1 ст. 88 Закону про нотаріат та витлумачивши їх у спосіб, що не відповідає Конституції України. І рішення ЕСПЛ стало свого роду суворим застереженням для української правової системи, нагадуванням, що верховенство права, правова визначеність – це цінності, які забезпечують стабільність правовідносин. Як визначав ЕСПЛ в одному зі своїх рішень: «якщо конфліктна практика розвивається в межах одного з найвищих судових органів країни, цей суд сам стає джерелом правової невизначеності, тим самим підриває принцип правової визначеності та послаблює довіру громадськості до судової системи» (LUPENI GREEK CATHOLIC PARISH AND OTHERS v. ROMANIA, N 76943/11, §123, рішення ЕСПЛ від 29 листопада 2016 року).

Вбачається, що яким би не був закон – таким, що лобіює інтереси певних персоналій або груп, неясним, нелогічним, з недоліками юридичної техніки, але він один для всіх. Прибічники активізму часто люблять цитувати римські максими на користь свого бачення, проте однією з основних є «*dura Lex, sed Lex*». Її основна перевага закону – перед ним всі рівні, всі в однаковому становищі, суду треба його лише застосувати, проявляючи свою професійність та фаховість, іноді вдаючись до застосування аналогії закону та аналогії права.

О. Р. Кібенко, розмірковуючи над причинами судового активізму, зазначає, що «однією з його причин є несправедливість (іраціональність) судового рішення, яке має бути ухвалене за умови “традиційного” застосування норми права (у судді “вмикається” механізм інтуїтивного відчуття справедливого рішення)» [12]. Проте суспільство не може бути впевненим, що у всіх суддів однаке почуття справедливості і в тому, що при застосуванні активізму не бути мати місце викривлене правосуддя. І хто може встановлювати цю іраціональність та гарантувати неупередженість судді? Дуже тонка грань виходить між потенційно можливим свавіллям суду та справедливістю. Навряд чи окремий суддя (судді) краще розуміє справедливість, ніж законодавець, та володіє рівнем правової

підготовки, який є більш високим, ніж рівень правотворення законодавця.

Доволі образним, проте справедливим є порівняння в юридичній літературі судового активізму зі скальпелем хірурга: у руках вмілого і чесного фахівця – це інструмент, який рятує життя, в руках невмілого або недоброчесного – несе смерть. Р. Сидорович зазначає, що саме тому є настільки важливим формування суддівського корпусу з числа правників, які є не лише найкращими фахівцями, а й є носіями найбільших чеснот, які за рахунок високого рівня внутрішнього сумління ніколи не використають надану їм владу на шкоду суспільству [8]. Проте в сучасних неідеальних реаліях впровадженням судового активізму надається “зелене світло” як зловживанню правами, так і в окремих випадках - звичайній некомпетентності.

Безумовно, наразі відбувається перехід українського суспільства від позитивістського типу праворозуміння до сучасного типу праворозуміння. При позитивістському типі має місце ототожнення права й закону, зміст права знаходиться в повній залежності від державної волі, що зводить право до наказу держави. Базується позитивізм на концепції нормативістського праворозуміння. Проте, вбачається, що не можна відмовитися від позитивізму і нормативістського праворозуміння, зважаючи на те, що в процесі застосування суд тлумачить і застосовує, перш за все, норми права, закріплені, зокрема, в статтях нормативно-правових актів. До прикладу, якщо в законі передбачений імперативний строк для вчинення нотаріусом виконавчого напису – цей строк не може бути змінено за розсудом суду. Закон має бути одним для всіх, а правила гри зрозумілими та визначеними заздалегідь. Замість того, щоб вирішувати справи відповідно до суб'єктивних оціночних суджень, судді повинні дотримуватися об'єктивних стандартів тлумачення законів і конституційних положень. Вбачається, що судовий активізм несе загрозу перебирання суддями невласивої їм функції нормотворчості. І саме при попаданні судової влади у відносини залежності від виконавчої або законодавчої влади, при втраті суддями своєї незалежності, судовий активізм здатен перетворитись на небезпечне явище. Такий «союз» неодмінно перетворює судовий активізм чи судову стриманість (остання є антагоністом до

судового активізму, вона вимагає від судів беззаперечного дотримання законодавства, вирішення спорів спираючись на «букву» закону, неможливість створення нових норм права, заборону скасування законодавчих актів) не на користь суспільству, а на інструментарій задоволення інтересів певного кола осіб.

Виходячи з вищезазначеного, доцільним представляється дотримання «поміркоvanого» позитивізму, враховуючи, що для сучасного типу праворозуміння властивим є різноманіття поглядів на право, правові категорії, правові явища, застосування принципу верховенства права. Якщо немає імперативних вимог, то допускається свобода в регулюванні правовідносин в різних проявах. В сучасній доктрині права має бути інтегративна концепція праворозуміння, в межах якої можливо досягти поєднання формальних та змістових аспектів права [24, с. 24]. Сучасний тип праворозуміння, стан правового регулювання суспільних відносин, визнання і дія принципу верховенства права на конституційному рівні, захист конвенційного права на справедливий суд сприяють існуванню судового активізму, проте мають існувати межі його застосування та баланс між судовим активізмом та судовою стриманістю, оскільки нерівновага, безперечно, буде мати негативні наслідки.

Висновки. *Обґрунтовано* доцільність дотримання «поміркоvanого» позитивізму, враховуючи, що для сучасного типу праворозуміння властивим є різноманіття поглядів на право, правові категорії, правові явища, застосування принципу верховенства права. *Аргументовано*, що суд має реалізовувати правозастосовну функцію, одночасно розглядаючи право через такі поняття як «справедливість», «свобода», «верховенство права», поряд із такими правовими категоріями як «норма», «закон», «правовий припис». *Виокремлено* недоліки судового активізму: 1) розпливчастість, неоднозначність поняття «судовий активізм», яке часто використовується з негативним забарвленням, як маркер для негативного відгуку про судові рішення, законність та обґрунтованість якого є сумнівною; 2) ризик недостатньої мотивованості (обґрунтованості) судового рішення, що тягне за собою негативні наслідки як для учасників справи, так і для суду, який прийняв таке

рішення; 3) ризик зловживання суддею своїми правами, свавілля судової влади, підміни собою останньою інших гілок влади; 4) допустимість судової нормотворчості, коли суди створюють норми права, виступаючи своєрідними «законодавцями в суддівських мантиях»; 5) недостатність у частині суддів належної компетенції, знань, світогляду та досвіду для застосування судового активізму; 6) вибірковість суду при застосуванні судового активізму; 7) потенційна можливість з різних мотивів суб'єктивізму суду (зокрема, особистісних уподобань судді; лобіювання інтересів певних персоналій або груп осіб, впливу на незалежність та безсторонність судді тощо) при винесенні рішення; 8) може виступати в ролі своєрідного «Дамоклова меча» для сторін справи, сприятиме непрогнозованості та невизначеності судової практики, що впливатиме на стабільність економічного обороту; 9) небезпека втручання

суду у сферу виключної компетенції законодавця всупереч приписам ч. 2 ст. 19 Конституції України. *Аргументовано*, що є велика вірогідність аналогічних CASE OF UKRKAVA, TOV v. UKRAINE рішень ЄСПЛ у разі необґрунтованого та невмотивованого застосування судового активізму та, як наслідок, виплати справедливої сатисфакції у вигляді відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди державою заявнику. *Проаналізовано*, що на сьогодні спостерігається, що більшою мірою до судового активізму схильний ВС, наслідком чого є постійно змінна судова практика, якою виробляються нові підходи до розуміння та застосування законодавства, проте КСУ у своїх судових рішеннях проявляє переважно судову стриманість. *Виснувається*, що соціалізація та гуманізація права має бути, проте вона має бути не всупереч закону і не базуватися на уявленнях про справедливість кожного окремого судді.

Список використаних джерел:

1. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 15 листопада 2023 р., судова справа №918/119/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115598840>.
2. Green C. An Intellectual History of Judicial Activism. *Emory Law Journal*. Vol. 58. 2009. №5. P. 1195- 1264. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1410728.
3. Schlesinger A. M. Jr. The Supreme Court: 1947. *Fortune*. January 1947. P. 73.
4. Marshall W. P. Conservatives and the Seven Sins of Judicial Activism. *University of Colorado Law Review*. Vol. 73. 2002. P. 1217-1255. URL: <https://scholar.law.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1716&context=lawreview>.
5. Ватаманюк А. Конституційний діалог та судовий активізм. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*. 2023. Серія ПРАВО. Випуск №78 (частина 1). С. 90-93.
6. Байранча Л.К. Суддівський активізм: чи потрібна обмеженість дискреції суду в сфері правотворчості. *Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 29 жовтня 2021 р.)*. С. 15-17.
7. Крат В.І. Законодавча і судова правотворчість: чи є підстави для конфлікту? (на прикладі Постанови ККС ВС від 18.04.2023 у справі № 124/6408/13-к). URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/Prezent_Krat_Sud_aktivizm.pdf.
8. Сидорович Р. Нормативізм – з відповідей. URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/sudoviy-aktivizm-shcho-ce-za-yavishche-bлаго-chi-zagroza.html>.
9. Brown v. Board of Education. 347 U.S. 483. (1954). URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/>.
10. Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1857). URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/60/393/>.
11. Окрема думка судді Конституційного Суду України Лемака В. В. стосовно Ухвали про закриття конституційного провадження у справі від 22 .072020 року №641 Окрема думка судді Конституційного Суду... від 25.05.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nb02d710-21?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC#w1_1.

12. Кібенко О.Р. Прояви судового активізму у рішеннях Верховного Суду (відкрита лекція-дискусія у гуртку з цивільного права НЮУ імені Ярослава Мудрого, 29 жовтня 2022 року). URL: https://www.academia.edu/?h=89521160&from_sutd_work_id=89521160.
13. Крат В. Користь судового активізму та його межі: приклади із судової практики. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1487002/>.
14. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 29 червня 2021 р., судова справа №916/2813/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98531899>.
15. Дорошенко Л. М. ТОВ v/s приватного підприємства: проблеми правозастосовної практики. *Рекодифікація Цивільного Кодексу України: перспективи правового регулювання корпоративних відносин*: збірник наукових праць за матеріалами XIX Міжнародної науково-практичної конференції (24 вересня 2021 року, м. Івано-Франківськ). НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України / за ред. д-ра юрид. наук В. А. Васильєвої, Івано-Франківськ, 2021. С. 42–47.
16. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 29 червня 2021 р., судова справа №916/964/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98524291?fbclid=IwAR1enfNNAi81cgWa35EUmey_sCe_3Qy77DBu-te7-Fq0XHP2Kda182CLgs.
17. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 17 червня 2020 р. у справі №826/10249/18. URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/90111848>.
18. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 26 січня 2021 року у справі №522/1528/15- ц. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/95509407?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03.
19. Рогач Л.І. Книжкове володіння нерухомим майном щодо речового права у практиці Верховного суду. *Треті наукові читання пам'яті професора Пронської Граціелли Василівни*: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (12 квітня 2024 р., м. Київ) / За заг. ред.: В.В. Поєдинок, А.С. Головачової. Київ: Видавництво Ліра-К, 2024. С. 183-185.
20. CASE OF GUSEV v. UKRAINE (14 January 2021). URL: <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%5D%2C%22itemid%22:%5B%22001-207408%22%5D%7D>.
21. Білецька Л. Як унеможливити відмову в позові через обрання належного способу захисту? *Закон і бізнес*. 2023. 21.02.2023. URL: <https://zib.com.ua/ua/154967.html>.
22. Постанова Великої Палати Верховного Суду № 916/3006/17 від 02.07.2019. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83589983>.
23. Case of Ukrkava, TOV v. Ukraine. The European Court of Human Rights (February 2025). URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng>.
24. Дорошенко Л. М. Договори в корпоративному праві: проблеми теорії та практики: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 542 с.

References:

1. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 15 lystopada 2023 r., sudova sprava №918/119/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115598840>.
2. Green C. An Intellectual History of Judicial Activism. *Emory Law Journal*. Vol. 58. 2009. №5. P. 1195- 1264. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1410728.
3. Schlesinger A. M. Jr. The Supreme Court: 1947. *Fortune*. January 1947. P. 73.
4. Marshall W. P. Conservatives and the Seven Sins of Judicial Activism. *University of Colorado Law Review*. Vol. 73. 2002. P. 1217-1255. URL: <https://scholar.law.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1716&context=lawreview>.
5. Vatamaniuk A. Konstytutsiyni dialoh ta sudovi aktyvizm. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu*. 2023. Serii PRAVO. Vypusk №78 (chastyna 1). С. 90-93.

6. Bairancha L.K. Suddivskyi aktyvizm: chy potrebna obmezhenist dyskretsii sudu v sferi pravotvorchosti. *Suchasni vyklyky ta aktualni problemy sudovoi reformy v Ukraini: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (Chernivtsi, 29 zhovtnia 2021 r.). S. 15-17.
7. Krat V.I. Zakonodavcha i sudova pravotvorchist: chy ye pidstavy dlia konfliktu? (na prykladi Postanovy KKS VS vid 18.04.2023 u spravi № 124/6408/13-k). URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/Prezent_Krat_Sud_aktivizm.pdf.
8. Sydorovych R. Normatyvizm – z vidpovidei. URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/sudoviy-aktivizm-shcho-ce-za-yavishche-bлаго-chi-zagroza.html>.
9. Brown v. Board of Education. 347 U.S. 483. (1954). URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/>.
10. Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1857). URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/60/393/>.
11. Okrema dumka suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Lemaka V. V. stosovno Ukhvaly pro zakryttia konstytutsiinoho provadzhennia u spravi vid 22 .072020 roku №641 Okrema dumka suddi Konstytutsiinoho Sudu... vid 25.05.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nb02d710-21?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC#w1_1.
12. Kibenko O.R. Proiavy sudovoho aktyvizmu u rishenniakh Verkhovnoho Sudu (vidkryta lektsiia-dyskusiia u hurtku z tsyvilnoho prava NIuU imeni Yaroslava Mudroho, 29 zhovtnia 2022 roku). URL: https://www.academia.edu/?h=89521160&from_sutd_work_id=89521160.
13. Krat V. Koryst sudovoho aktyvizmu ta yoho mezhi: pryklady iz sudovoi praktyky. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1487002/>.
14. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 29 chervnia 2021 r., sudova sprava №916/2813/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98531899>.
15. Doroshenko L. M. TOV v/s pryvatnoho pidpriemstva: problemy pravozastosovnoi praktyky. *Rekodyfikatsiia Tsyvilnoho Kodeksu Ukrainy: perspektyvy pravovoho rehuliuвання korporatyvnykh vidnosyn: zbirnyk naukovykh prats za materialamy XIX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (24 veresnia 2021 roku, m. Ivano-Frankivsk). NDI pryvatnoho prava i pidpriemnytstva imeni akad. F.H. Burchaka NAPrN Ukrainy / za red. d-ra yuryd. nauk V. A. Vasylievoi, Ivano-Frankivsk, 2021. S. 42–47.
16. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 29 chervnia 2021 r., sudova sprava №916/964/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98524291?fbclid=IwAR1enfnNAi81cgWa35EUmey_sCe_3Qy77DBu-te7-Fq0XHP2Kda182CLgs.
17. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 17 chervnia 2020 r. u spravi №826/10249/18. URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/90111848>.
18. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 26 sichnia 2021 roku u spravi №522/1528/15- ts. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/95509407?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03.
19. Rohach L.I. Knyzhkove volodinnia nerukhomym mainom shchodo rechovoho prava u praktytsi Verkhovnoho sudu. *Treti naukovi chytannia pam 'iati profesora Pronskoi Hratsielly Vasylivny: Zbirnyk materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (12 kvitnia 2024 r., m. Kyiv) / Za zah. red.: V.V. Poiedynok, A.S. Holovachovoi. Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K, 2024. S. 183-185.
20. CASE OF GUSEV V. UKRAINE (14 January 2021). URL: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tab-view%22:\[%22document%22\],\[%22itemid%22 :\[%22001-207408%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tab-view%22:[%22document%22],[%22itemid%22 :[%22001-207408%22]).
21. Biletska L. Yak unemozhlyvyty vidmovu v pozovi cherez obrannia nalezhnoho sposobu zakhystu? *Zakon i biznes*. 2023. 21.02.2023. URL: <https://zib.com.ua/ua/154967.html>.
22. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu № 916/3006/17 vid 02.07.2019. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83589983>.
23. Case of Ukrkava, TOV v. Ukraine. The European Court of Human Rights (February 2025). URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng>.
24. Doroshenko L. M. Dohovory v korporatyvnomu pravi: problemy teorii ta praktyky: monohrafiia. Kyiv: Yurinkom Inter, 2023. 542 s.